

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 356 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'afor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahridin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
Ismatova Madina Inomjon qizi	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
Karimova Maxbuba Mukimjonovna	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
Saidova Barno Narzullayevna	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
Umarova Malika Xisabidinovna	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
Виктория Мамаджанова	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
O'rinova Durdona Farhodovna	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	158
Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
Babakulova Dilnoza Ramazonovna	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
Ibotov Javohir Ulug'bekovich	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
Jabborova Yulduzxon Hasan qizi	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
Sharipova Aziza Mustafayevna	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
Xasanova Iroda Alimjonovna	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	179
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
Yuldasheva X.Q.	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	192
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	196
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rni	199
<i>Asrarxanova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	204
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	208
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	212
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	216
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	221
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	225
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	228
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	231
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	234
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'quvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	238
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	242
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	246
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	250
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	254
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	258
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	261
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	265
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari	269
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	273
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	277
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	281
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	285
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni	288
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	292
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	295
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	299
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	302
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	308
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	312
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	315
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	319
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	323
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	327
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	331
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	334
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	338
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	344
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	350
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	

BOSHLANG'ICH SINIF O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA SHARQ MUTAFAKKIRLARINING MA'NAVIY MEROSIDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI

Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi
Navoiy davlat universiteti magistranti

F. X. Holikulova
Ilmiy rahbar: p.f.d. (DSc), dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharqona tarbiya tizimini yaratishning ahamiyati va bu jarayonda Sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining dunyoqarashini kengaytirish, sharqona tarbiya tizimini takomillashtirishdagi muhim ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: Sharq mutafakkirlari, ma'naviy meros, ta'lim va tarbiya, milliy qadriyatlar, umuminsoniy tamoyillar, ilmiy salohiyat, axloqiy yetuklik, odob.

Abstract: This article highlights the importance of creating an oriental education system in elementary school reading literacy classes and the importance of expanding the worldview of elementary school students based on the spiritual heritage of Eastern thinkers and improving the oriental education system.

Key words: Eastern thinkers, spiritual heritage, education and upbringing, national values, universal principles, scientific potential, moral maturity, manners.

Аннотация: В данной статье подчеркивается важность создания восточной системы образования на уроках читательской грамотности в начальной школе и важность расширения мировоззрения учащихся начальной школы на основе духовного наследия восточных мыслителей и совершенствования системы восточного образования.

Ключевые слова: мыслители Востока, духовное наследие, образование и воспитание, национальные ценности, общечеловеческие принципы, научный потенциал, нравственная зрелость, нравы.

KIRISH

Hozirgi davrda ta'lim muassasalarining asosiy vazifasi yosh avlodni chuqur bilim va mukammal tarbiya bilan ta'minlashdir. Bu jarayon ularni mustaqil fikrlaydigan, yot g'oyalarga qarshi kurashish qobiliyatiga ega bo'lgan, ma'naviy jihatdan yetuk va komil shaxs sifatida shakllantirishga qaratilgan.

Shu o'rinda, barkamol avlodni voyaga yetkazish g'oyasi o'z mohiyatiga ko'ra milliy qadriyatlar va umuminsoniy tamoyillarga asoslanadi. Bu g'oya jamiyatni ezgulik, ma'naviyat va yuksaklik sari yetaklash orqali insoniyatning ma'rifatparvarlik yo'lidagi taraqqiyotiga xizmat qiladi. Garchi shunday bo'lsa-da, yoshlarning nafaqat ilmiy salohiyati, balki axloqiy yetukligi va jamiyat oldidagi mas'uliyati ham yanada rivojlantirilishi lozim. Bu esa kelajak avlodning ma'naviy va intellektual barkamolligini ta'minlaydi.

Yuqorida keltirilgan masalalarni o'rganish natijasida, boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy fazilatlarini va dunyoqarashini shakllantirish, Sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosi orqali dars samaradorligi va o'quvchilarning ma'naviy yetuklik darajasini oshirish mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sharqona tarbiya ruhini boshlang'ich sinf o'quvchilariga singdirish nafaqat bolalar dunyoqarashini kengaytiradi, balki ularning ma'naviy va axloqiy rivojlanishiga ham xizmat qiladi. Ushbu yondashuv o'quvchilarga milliy qadriyatlarni chuqur anglash, o'z-o'zini tarbiyalash va jamiyatda munosib o'rin topish uchun zarur bo'lgan fazi-

latlarni shakllantirishga yordam beradi. Sharqona tarbiyaning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat: ma'naviy kamolot, sharq mutafakkirlari, jumladan, al-Farobiy, Ibn Sino va Navoiy insonning ruhiy-axloqiy yetukligini ta'lim jarayonining markaziga qo'rganlar. Bu tamoyillar bolalarning hayotga sog'lom qarashini shakllantirishda va insoniy fazilatlarini rivojlantirishda asos bo'lib xizmat qiladi¹. Hurmat va ehtirom, sharq tarbiyasining o'ziga xos jihatlardan biri – kattalarga hurmat, do'stlik, oila va jamiyatga mas'uliyat hissini uyg'otishdir. O'qish savodxonligi darslari mazmunini shu tamoyillar asosida boyitish muhim omil sanaladi. Ezgu g'oyalarga intilish, sharqona tarbiya bolalarda adolat, halollik, sabr-toqat kabi fazilatlarini rivojlantiradi. Dars jarayonini bu qadriyatlarni ko'rsatadigan hikoyalar va ertaklar asosida tashkil etish o'quvchilarni ezgu ishlarni amalga oshirishga undaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning ma'naviy dunyoqarashini shakllantirish masalasi ko'plab tadqiqotlarda muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlangan. Ushbu jarayonda o'qish savodxonligi darslari, xususan, xalq og'zaki ijodiyoti, hikoya, masal va ertaklar muhim rol o'ynaydi, chunki ularda bolalarning ma'naviy kamoloti uchun zarur bo'lgan qadriyatlar, an'analar va ijtimoiy munosabatlar ifodalangan. Shu o'rinda, ta'lim jarayonida amalga oshirish mumkin bo'lgan usullar va ulardan foydalanishning ahamiyati borasida bir qancha yondashuvlar mavjud², jumladan: xalq og'zaki ijodidan foydalanish – ertaklar, maqollar va hikmatli so'zlar Sharqona tarbiyaning eng samarali vositalaridan biridir. Masalan, "Bir so'z ming elga oziq" kabi maqollar yordamida o'quvchilarga so'zning qadr-qimmatini tushuntirish mumkin; ilg'or pedagogik texnologiyalarni qo'llash – interfaol metodlar yordamida Sharq tarbiyasi ruhini bolalarga singdirish osonlashadi. Masalan, dramatisatsiya usuli orqali o'quvchilar ertak qahramonlarining fazilatlarini his qilishadi va o'zlariga ibrat oladilar; Sharq mutafakkirlarining g'oyalarini kiritish – boshlang'ich sinf darsliklariga Alisher Navoiy, Zahriddin Muhammad Bobur, Mirzo Ulug'bek va Ibn Sino kabi allomalar ijodidan qisqa parchalarni kiritish orqali bolalarda bilimga intilish va ilmiy tafakkurni rivojlantirish mumkin; o'ziga xos faoliyatlarni tashkil etish – dars jarayonida o'quvchilarga milliy qadriyatlarni singdiruvchi roli o'yinlar, guruhli muhokamalar va ijodiy mashg'ulotlar o'tkazish maqsadga muvofiqdir³.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bundan kutilayotgan natijalar: boshlang'ich sinf o'quvchilari Sharqona tarbiya ruhida ta'lim olishsa, axloqiy fazilatlar, mas'uliyat va hurmatni anglaydigan shaxs bo'lib shakllanadi, milliy va ma'naviy qadriyatlarga e'tiborli bo'ladi, ilmga, ezgulik va insoniylikka intiluvchi avlod sifatida tarbiyalanadi⁴.

Dars jarayonini ilg'or pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish o'quvchilarning rivojlanishi uchun samarali usul sifatida qaraladi. Shuningdek, bu jarayonda o'qituvchilarning roli ham muhim ekanligi alohida qayd etiladi. Shu o'rinda o'qituvchilar quyidagi tavsiyalardan foydalanishi maqsadga muvofiq bo'ladi: Sharq mutafakkirlarining merosidan samarali foydalanish, ta'lim jarayonida Sharq allomalarining insoniy kamolot borasidagi qarashlaridan foydalanish orqali o'quvchilarning ma'naviy, axloqiy va intellektual sifatlarini rivojlantirish lozim; madaniy va ilmiy merosni integratsiya qilish, o'quvchilarga insoniyatning boy madaniy va ilmiy merosi bilan birga, milliy istiqloq g'oyalarini uyg'un holda o'rgatish muhimdir, har bir fanning ilmiy va amaliy jihatlarni ularga yetkazish ta'lim samaradorligini oshiradi; zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish, ilg'or pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish orqali bolalarning ta'lim olish jarayonini yengillash-tirish va tarbiya samaradorligini oshirishga erishish mumkin; komil inson tarbiyasi uchun sharqona usullardan foydalanish, Sharq allomalarining tarbiya usullari va vositalarini zamonaviy ta'lim jarayoniga qo'llash orqali o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy kamolotini ta'minlash mumkin; jismoniy va ma'naviy uyg'unlikni shakllantirish, jismoniy tarbiya va ma'naviy tarbiyani birlashtirgan holda, tana va ong birligini shakllantirishga qaratilgan faoliyatlar o'quvchilarning rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi; ko'p madaniyatli ta'limni rivojlantirish, til, san'at va tarix kabi fanlar orqali ko'p madaniyatli yondashuvni qo'llab-quvvatlash va umuminsoniy qadriyatlarni targ'ib etish talab etiladi⁵.

Bizningcha, mazkur yondashuvlar orqali ta'lim jarayonining samaradorligini oshirib, o'sib kelayotgan avlodni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalashga erishish mumkin. Bu tavsiyalar bugungi zamonaviy ta'lim tizimining samaradorligini oshirish va barkamol avlodni yetuk shakllanishiga xizmat qiladi. Sharq mutafakkirlarining boy ma'naviy merosi falsafiy, axloqiy va tarbiyaviy qarashlarning rang-barang uyg'unligini namoyon etadi. Ushbu meros axloqiy yuksalish, intellektual rivojlanish hamda ma'naviy va ilmiy tushunchalarni integratsiya qilishni o'z ichiga oladi.

1 S.Hasanova "Boshlang'ich ta'lim fanlarini o'qitilish jarayonida Sharq mutafakkirlari me'roslaridan foydalanishning ahamiyati", ilmiy maqola, 2022-y.
<https://elicit.com>

2 M.Farmonov "Sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosida farzand tarbiyasi", ilmiy-uslubiy qo'llanma, Toshkent, 2019-y.
<https://consensus.app>

3 B.M. Umarov, A.N.Saydullayev "Farzandlar tarbiyasiga befarq bo'lmaylik"(yoki yoshlar xulq-atvoriga oid psixologik chizgilar), Toshkent. 2016-y.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosi boshlang'ich sinf o'quvchilarining zamonaviy ta'lim tizimida nafaqat tarixiy ahamiyat kasb etadi, balki ta'lim va tarbiyaning maqsadi hamda yo'nalishlarini belgilashda asosiy manba sifatida xizmat qiladi. Ushbu qarashlarni hayotga tadbiiq etish ta'lim jarayonini yanada samaraliroq qilish va boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy kamolotini yetuk shakllantirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. M. Farmonov, "Sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosida farzand tarbiyasi", ilmiy-uslubiy qo'llanma, Toshkent, 2019-y.
2. A. Zunnunov, "Pedagogika tarixi", Toshkent, Sharq, 2000-y.
3. S. Hasanova, "Boshlang'ich ta'lim fanlarini o'qitilish jarayonida Sharq mutafakkirlari meroslaridan foydalanishning ahamiyati", ilmiy maqola, 2022-y.
4. B. M. Umarov, A. N. Saydullayev, "Farzandlar tarbiyasiga befarq bo'lmaylik" (yoki yoshlar xulq-atvoriga oid psixologik chizgilar), Toshkent, 2016-y.
5. Boboqulova Madina Mirzohid qizi, Ganiyeva Muborakxon. "Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tarbiyalashda Sharq mutafakkirlari asarlaridan foydalanish", Qo'qon universiteti xabarnomasi, 2021-y.
6. Saidova Parvina Mirzo qizi, Murodullayeva Zaytuna Abdulloyevna. "Sharq mutafakkirlarining ma'naviy tarbiya haqidagi ta'limotlari", Universal Publishing, 2021-y.
7. Sharq allomalarining ilmiy-ma'naviy merosi, o'quv qo'llanma, Buxoro davlat universiteti, 2020-y.
8. Sharq mutafakkirlarining ta'lim-tarbiyaga oid ma'naviy va axloqiy qarashlari, ilmiy maqola, 2020-y.
9. Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosining yosh avlod tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati, ilmiy maqola, 2020-y.
10. Abdulla Avloniy. "Turkiy guliston yoki axloq", Toshkent, Yoshlar nashriyot uyi, 2019-y.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.